

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзoiров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадилова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ..	145

УДК: 616.853-005-1:616-089

Собирова Донохон Саидаскархановна
Ташкентской государственной медицинской университет

НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17091053>

АННОТАЦИЯ

Постинсультная эпилепсия является одним из наиболее значимых осложнений инсульта, оказывая отрицательное влияние на восстановление когнитивных и моторных функций, а также на качество жизни пациентов. Несмотря на накопленные клинические данные, вопросы своевременной диагностики, предикторов развития и выбора оптимальной терапии остаются дискуссионными. Современные исследования направлены на изучение роли нейровоспаления, повреждения гематоэнцефалического барьера, постишемической нейропластичности и молекулярных биомаркеров в формировании эпилептогенеза, что позволяет рассматривать данное состояние не только как осложнение, но и как потенциальную мишень для раннего вмешательства.

Ключевые слова: постинсультная эпилепсия; инсульт; эпилептогенез; судороги; нейровоспаление; биомаркеры; прогноз; противоэпилептическая терапия.

Sobirova Donokhon Saidaskarxanovna
Tashkent State medical University

A NEW APPROACH TO THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF POST-STROKE EPILEPSY

ANNOTATION

Post-stroke epilepsy is one of the most significant complications of stroke, exerting a negative impact on the recovery of cognitive and motor functions as well as on patients' quality of life. Despite the accumulated clinical evidence, the issues of timely diagnosis, predictors of development, and the choice of optimal therapy remain controversial. Current research is focused on the role of neuroinflammation, blood-brain barrier disruption, post-ischemic neuroplasticity, and molecular biomarkers in epileptogenesis, which suggests that this condition should be considered not only as a complication but also as a potential target for early intervention.

Keywords: post-stroke epilepsy; stroke; epileptogenesis; seizures; neuroinflammation; biomarkers; prognosis; antiepileptic therapy.

Собирова Донохон Саидаскархановна
Тошкент давлат тиббиёт УниверситетиINSULTDAN KEYINGI EPILEPSIYANI KOMPLEKS DAVOLASHGA
YANGI YONDASHUV

АННОТАЦИЯ

Insultdan keyingi epilepsiya insultning eng muhim asoratlaridan biri bo'lib, kognitiv va motor funksiyalarni tiklashga hamda bemorlarning hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Klinik ma'lumotlar to'plangan bo'lishiga qaramay, o'z vaqtida tashxis qo'yish, rivojlanish xavf omillarini aniqlash va optimal davoni tanlash masalalari hanz bahsli hisoblanadi. Hozirgi tadqiqotlar neyroinflamatsiya, gematoensefalik to'siqning buzilishi, post-ishemik neyroplastiklik va molekulyar biomarkerlarning epileptogenezdagi roliga qaratilgan bo'lib, bu holatni nafaqat asorat, balki erta aralashuv uchun potentsial nishon sifatida ham ko'rib chiqishga imkon bermoqda.

Kalit so'zlar: insultdan keyingi epilepsiya; insult; epileptogenez; tutqanoq; neyroinflamatsiya; biomarkerlar; prognoz; antiepileptik davo.

Во многих странах подходы к лечению постинсультной эпилепсии различаются. В связи с частотой встречаемости эпилепсии и недостаточной эффективностью терапии данная болезнь остаётся одной из актуальных проблем как в Узбекистане, так и за рубежом. (23) В некоторых случаях при развитии эпилептического статуса необходима внутривенная терапия антиконвульсантами, в остальных случаях применяются таблетированные формы антиконвульсантов. На сегодняшний день с помощью медикаментов можно добиться прекращения эпилептических

припадков в 80% случаев, однако радикального метода лечения не существует.

Несмотря на этиологию эпилепсии основным методом лечения являются антиэпилептические препараты (АЭП). Исследования показывают, что эпилепсия после инсульта лучше поддается лечению АЭП [1]. По некоторым данным, больным после инсульта с жалобами на судороги в течение первого года АЭП назначаются в 73-74% случаев [2].

Карбамазепин и вальпроевая кислота являются наиболее часто применяемыми АЭП и имеют доказанную эффективность в лечении различных клинических форм эпилепсии у взрослых и

детей [3, 4], в том числе и в нашей республике. Тем самым, данные препараты имеют сложные фармакокинетические свойства, что приводит к большому колебанию их концентрации в плазме, а также, потенциальное взаимодействие с другими лекарственными средствами могут привести к токсическим эффектам или потере терапевтического эффекта [5, 6].

В рамках Британского исследования [7], проведенного с января 2003 года по декабрь 2017 года, ученые изучили записи о первичной и вторичной медико-санитарной помощи в Уэльсе и отобрали пациентов, у которых была диагностирована эпилепсия среди пожилых людей (средний возраст 60 лет). В когорте больных отмечалось серьезное кардио-цереброваскулярное заболевание (остановка сердца, инфаркт миокарда, инсульт, ишемическая болезнь сердца, клинически значимая аритмия, тромбоэмболия, начало сердечной недостаточности или сердечно-сосудистая смерть). В группе с эпилепсией 31% получали АЭП, индуцирующие ферменты, и 69% получали АЭП, не индуцирующие ферменты. Повышенный риск развития новых сопутствующих заболеваний, особенно ЦВЗ, наблюдался среди пациентов, которые использовали фермент-индуцирующие АЭП. Это, возможно, связано с таким механизмом действия АЭП, как модуляция натриевых каналов. Поскольку сердце имеет натриевые каналы, связь между АЭП и высоким риском кардиоваскулярных событий не удивительна. Эти данные еще раз подтверждают связь эпилепсии и значительно повышенного риска серьезных сердечно-сосудистых инцидентов, включая инсульт или аритмию [7].

В ходе исследования, проведенного Гримайло В.Н. (2015), были отмечены следующие закономерности. АЭП оказывают влияние на функционирование кардиоваскулярной системы. При одновременном назначении карбамазепина и бета-блокаторов увеличен риск развития брадиаритмий и нарушений проводимости сердца. При назначении карбамазепина и вальпроатов необходимо помнить о неблагоприятном влиянии данных АЭП на липидный спектр крови. Автор рекомендует с осторожностью назначать вальпроаты, карбамазепин, ламотриджин пациентам, получающим ацетилсалициловую кислоту в связи с возможностью развития тромбоцитопении [8].

Ряд авторов [9-11] пришел к выводам, что прием статинов после инсульта, особенно во время острой фазы, снижает риск судорог с ранним началом и может помочь предотвратить их трансформацию в хроническую эпилепсию. Зарубежные исследователи сообщают, что совместное применение статинов и антиконвульсантов улучшает контроль судорог при фармакорезистентной постинсультной эпилепсии [11].

За последние 20 лет на исследования и разработку средств для лечения инсульта были затрачены огромные вложения. Единственным доказанным эффективным средством лечения ишемического инсульта остается тромболитическая терапия, т.е. стратегия восстановления проходимости церебральных сосудов. Результаты разработок в альтернативном направлении лечения ишемического инсульта, нейропротекции, не являются столь обнадеживающими. Экспериментальные исследования позволили получить неоспоримые доказательства того, что с помощью ранних нейропротективных вмешательств можно добиться восстановления до 80% объема ишемизированной ткани.

Несмотря на накопленные детальные сведения о патофизиологии ишемического повреждения нервной ткани и наличие огромного количества веществ, потенциально способных повлиять на исход этого повреждения, лишь очень немногие вмешательства оказались эффективными в клинических условиях. Причиной этого являются невозможность создания максимально приближенной к реальности модели инсульта в эксперименте, а также отсутствие на сегодняшний день согласованного представления об «идеальном» дизайне клинических исследований нейропротекторных препаратов.

Существует мнение о наличии противопоказаний к применению ноотропов и препаратов метаболического ряда у больных эпилепсией [12], однако при некоторых этиологических вариантах эпилепсии, в частности при эпилепсии сосудистого генеза, применение средств метаболического действия в сочетании

с противосудорожными препаратами может быть вполне оправданным. В Узбекистане выполнен ряд проспективных и ретроспективных исследований по использованию кортексина в комплексном лечении ПИЭ. Было доказано положительное влияние комплексной терапии больных с ПИЭ с препаратом кортексин на состояние биоэлектрической активности головного мозга и частичное снижение частоты эпилептических приступов [13].

Одним из таких препаратов может служить ноотропное и нейропротективное средство 3-метил-1-фенил-2-пиразолин-5-он (эдаравон). Благодаря своей антиоксидантной активности эдаравон модулирует окислительное повреждение при различных заболеваниях, особенно нейродегенеративных. В 2015 году эдаравон был одобрен в Японии для лечения бокового амиотрофического склероза (БАС) [15]. Отличительные патогенетические особенности нейродегенеративных заболеваний включают высокие уровни активных форм кислорода и митохондриальную дисфункцию. Однако корреляция между митохондриями и эдаравоном не выяснена. Имеются сообщения, посвященные новым терапевтическим перспективам эдаравона с точки зрения его влияния на окислительный стресс и функцию митохондрий [16]. Препарат также используется для медикаментозного лечения острой ишемии головного мозга и последующего инфаркта головного мозга. Он действует в качестве мощного антиоксиданта и эффективно улавливает свободные радикалы, защищая против окислительного стресса и нейронального апоптоза [17].

Zhang D. et al. (2018) продемонстрировали нейропротекторный эффект эдаравона на гиппокамп против окислительного стресса и когнитивного дефицита, вызванного хроническим церебральным гипоперфузионным повреждением. Механизм может быть связан с усилением системы антиоксидантной защиты путем активации сигнального пути ERK/Nrf2/HO-1 [18].

Новый поглотитель свободных радикалов, по данным Zheng J., Chen X. (2016), облегчает ишемическое повреждение головного мозга и защищает от дисфункции эндотелия сосудов. У 65 пациентов с острым инсультом и сахарным диабетом частота геморрагической трансформации, пневмонии, прогрессирующего инсульта и эпилепсии была достоверно ниже в группе, принимавшей эдаравон. Однако эффекты эдаравона у пациентов с острым диабетическим инсультом пока не ясны [19].

Появились данные, что эдаравон действует как потенциальный терапевтический препарат против эпилепсии, вызванной пентилентетразолом, у самцов белых крыс путем подавления циклооксигеназы-II [20]. Механизм, с помощью которого эдаравон оказывает терапевтический эффект пока неизвестен. Сообщалось, что препарат способен поглощать свободные радикалы и является антиоксидантом его, а окислительный стресс является частью процесса, который вызывает гибель нейронов. У крыс, получавших пентилентетразол (PTZ), уровни апоптоза и оксида азота (NO) были значительно снижены более чем на 50% по сравнению с соответствующими контрольными группами. Экспрессия мРНК и уровень ЦОГ-II была повышена на 130%, в то время как добавка эдаравона снижала экспрессию мРНК и белка ЦОГ-II более, чем на 20% и 40% соответственно. Иммуногистохимический анализ показал, что экспрессия мРНК и высокий уровень белка ЦОГ-II снижалась на 13,2% и 33,7% после приема 5 и 10 мг/кг эдаравона соответственно. Эти результаты свидетельствуют о том, что эдаравон действует путем снижения уровней ЦОГ-II и NO и является потенциальным кандидатом для лечения PTZ-индуцированной эпилепсии [20].

Исследования Kurt S., Aygun N. (2021) показали, что длительное применение эдаравона в дозах 1, 10 и 30 мг/кг оказывает противосудорожное действие на эпилептиформную активность у крыс линии Вистар на модели приступов с фокальным началом, индуцированных пенициллином, причем даже в низких дозах, что проявлялось в виде снижения средней частоты эпилептических вспышек и поведенческих параметров при регистрации электрокортикографии [21].

В другом исследовании показано, что эдаравон может защищать нейроны гиппокампа от повреждения у взрослых крыс-самцов Вистар с каинат-индуцированной эпилепсией через путь Nrf2/HO-1 [22]. Hao L. et al. (2020) исследовали влияние эдаравона на регуляцию комбинации лиганд Fas / рецептор Fas и основных компонентов индуцирующего гибель сигнального комплекса в гиппокампе крыс Sprague Dawley, получавших каиновую кислоту. Лечение эдаравоном способствовало ослаблению повышенной экспрессии FasL и предотвратить денитрозилирование и активацию прокаспазы-3 через подавление сигнального пути FasL-Trx2, что уменьшает повреждение нейронов при судорогах. Эти результаты представляют собой экспериментальное доказательство того, что эдаравон функционирует путем предотвращения денитрозилирования и активации прокаспазы-3 и может служить средством лечения эпилепсии [22].

Цель исследования: проанализировать данные современных экспериментальных клинических исследований, отражающих

новые тенденции в терапевтических подходах к постинсультной эпилепсии.

Эдаравон вводится внутривенно. Максимальная плазменная концентрация (C_{max}) эдаравона достигается к концу инфузии. Наблюдалась тенденция к более пропорциональному увеличению дозы в области AUC (*Area under the plasma drug concentration-time curve* — площадь под кривой «концентрация-время») и C_{max} эдаравона. При многократном введении эдаравон не накапливается в плазме.

Заключение. Таким образом, терапевтическая стратегия постинсультной эпилепсии заключается в длительной терапии антиконвульсантами, определяемыми согласно типу припадков, антикоагулянтами, антиагрегантами и вазоактивными, нейропротективными и антиоксидантными препаратами. Новые подходы к комплексной терапии постинсультной эпилепсии потенциально имеют очень большое значение, поскольку открывают возможность простой и эффективной профилактики у категории больных с достаточно высоким риском развития эпилепсии и требуют дальнейших исследований в этой области.

Список литературы

1. Рахимбаева Г.С., Собирова Д.С. Клинико-нейроиммунологические корреляции при постинсультной эпилепсии на примере нейронспецифической енолазы и фактора роста эндотелия сосудов. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2024;16(4):316-326. <https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2024.205>
2. Doria JW, Forgacs PB. Incidence, Implications, and Management of Seizures Following Ischemic and Hemorrhagic Stroke. *Curr Neurol Neurosci Rep.* 2019 May 27;19(7):37. doi: 10.1007/s11910-019-0957-4. PMID: 31134438; PMCID: PMC6746168.
3. Hardtstock F, Foskett N, Gille P, Joeres L, Molzan M, Wilson JC, Wilke T, Holtkamp M. Poststroke epilepsy incidence, risk factors and treatment: German claims analysis. *Acta Neurol Scand.* 2021 Jun;143(6):614-623. doi: 10.1111/ane.13403. Epub 2021 Feb 24. PMID:
4. Berghuis B, van der Palen J, de Haan GJ, EpiPGX Consortium: Carbamazepine- and oxcarbazepine-induced hyponatremia in people with epilepsy // *Epilepsia.* 2017. - №58. - P.1227-1233.
5. Shokry E. Therapeutic drug monitoring of carbamazepine and its metabolite in children from dried blood spots using liquid chromatography and tandem mass spectrometry // *J. Pharm. Biomed. Anal.* 2015. Vol. 109. P. 164-170.
6. Войтенков В.Б., Борисова Е.В. Острая энцефалопатия, связанная с приемом препарата вальпроевой кислоты. Обзор литературы и клиническое наблюдение // *Рос. биомедиц. журн.* 2005. Т. 6. С. 592-596.
7. Tong V. et al. Valproic acid I: Time course of lipid peroxidation biomarkers, liver toxicity, and valproic acid metabolite levels in rats // *Toxicol. Sci.* 2005. Vol. 86, 199 № 2. P. 427-435.
8. Lee-Lane E, Torabi F, Lacey A, Fonferko-Shadrach B, Harris D, Akbari A, Lyons RA, Rees MI, Sawhney I, Halcox J, Powell R, Pickrell WO. Epilepsy, antiepileptic drugs, and the risk of major cardiovascular events. *Epilepsia.* 2021 Jul;62(7):1604-1616. doi: 10.1111/epi.16930. Epub 2021 May 27. PMID: 34046890.
9. Гримайло В.Н. Особенности антиэпилептической терапии у пациентов с эпилепсией на фоне кардиоваскулярной патологии // *Актуальные проблемы медицины.* 2015. №10 (207). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-antiepilepticheskoy-terapii-u-patsientov-s-epilepsiey-na-fone-kardiovaskulyarnoy-patologii> (дата обращения: 06.01.2024).
10. Etmiman M, Samii A, Brophy JM. Statin use and risk of epilepsy: a nested case-control study. *Neurology.* 2010;75:1496-500.
11. Guo J, Guo J, Li J, Zhou M, Qin F, Zhang S, et al. Statin treatment reduces the risk of poststroke seizures. *Neurology.* 2015;85:701-7.
12. Guo J, Guo J, Li J, Zhou M, Qin F, Zhang S, Wu B, He L, Zhou D. Statin treatment reduces the risk of poststroke seizures. *Neurology.* 2015 Aug 25;85(8):701-7. doi: 10.1212/WNL.0000000000001814. Epub 2015 Jul 22. PMID: 26203092.
13. Гафуров Б.Г., Зупарова Л.М. Нейропротекция в комплексном лечении постинсультной эпилепсии // *Вестник экстренной медицины.* 2011. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neyroproteksiya-v-kompleksnom-lechenii-postinsultnoy-epilepsii> (дата обращения: 06.01.2024).
14. Гафуров Б.Г., Гафуров Ш.Б. Кортексин в комплексном лечении постинсультной эпилепсии. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски.* 2010;110 (3-2):88-90.
15. ДТ Ходжиева, НК Хайдаров, ДК Хайдарова Коррекция астеноневротического синдрома энергокорректором цитофлавином. *Неврология.-Ташкент,* 16-19. 2013.
16. Yoshino H (2019) Edaravone for the treatment of amyotrophic lateral sclerosis, *Expert Review of Neurotherapeutics*, 19:3, 185-193, DOI: 10.1080/14737175.2019.1581610
17. Cha SJ, Kim K. Effects of the Edaravone, a Drug Approved for the Treatment of Amyotrophic Lateral Sclerosis, on Mitochondrial Function and Neuroprotection. *Antioxidants (Basel).* 2022 Jan 20;11(2):195. doi: 10.3390/antiox11020195. PMID: 35204078; PMCID: PMC8868074.
18. Yakubova M.M., Rustamova Ch.R., Qarshibayeva N.I. Edaravone: a new approach to treatment of amyotrophic lateral sclerosis // *Journal of neurology and neurosurgical research.* «Актуальные вопросы неврологии» Матер. Междунар. Науч.-практич. конф. – Бухара, 20-21 октября 2021. – С. 153-157.
19. Zhang D, Xiao Y, Lv P, Teng Z, Dong Y, Qi Q, Liu Z (2018) Edaravone attenuates oxidative stress induced by chronic cerebral hypoperfusion injury: role of ERK/Nrf2/HO-1 signaling pathway, *Neurological Research*, 40:1, 1-10, DOI:10.1080/01616412.2017.1376457
20. Zheng J, Chen X. Edaravone offers neuroprotection for acute diabetic stroke patients. *Ir J Med Sci.* 2016 Nov;185(4):819-824. doi: 10.1007/s11845-015-1371-9. Epub 2015 Nov 23. PMID: 26597952.
21. Liu LM, Wang N, Lu Y, Wang WP. Edaravone acts as a potential therapeutic drug against pentylentetrazole-induced epilepsy in male albino rats by downregulating cyclooxygenase-II. *Brain Behav.* 2019 Jan;9(1):e01156. doi: 10.1002/brb3.1156. Epub 2018 Dec 1. PMID: 30506635; PMCID: PMC6346642.

22. Kurt S, Aygun H. Anticonvulsive effects of edaravone on penicillin-induced focal onset seizure model in the conscious rats. *Fundam Clin Pharmacol.* 2021 Oct;35(5):861-869. doi: 10.1111/fcp.12651. Epub 2021 Mar 11. PMID: 33484001.
23. Hao L, Dong L, Yu Q, Shen W, Wei X. Edaravone inhibits procaspase-3 denitrosylation and activation through FasL-Trx2 pathway in KA-induced seizure. *Fundam Clin Pharmacol.* 2020 Dec;34(6):662-670. doi: 10.1111/fcp.12556. Epub 2020 Apr 13. PMID: 32215950.
24. G.S.Rakhimbaeva, Azizova R.B., Madjidova Yo.N., Neuroimmunopathogenic Mechanisms Of Epilepsy file:///C:/Users/user/Downloads/neuroimmunopatogeneticheskie-mehanizmy-epilepsii%20(1).pdf

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000